

ЖИСМОНИЙ ТАЪБИЯ ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИ КАСБИЙ МАҲОРАТИНИНГ ЎРНИ.

Ҳабибжонова Хушрўя Муроджон қизи

Ўқитувчи.,ЎзДЖТСУ.

Юсупова Замира Эсембековна

Ўқитувчи.,ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993302>

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган дастлабки йиллардан бошлаб чуқур билим ва кўникмаларга эга бўлган юқори интеллектуал салоҳиятли кадрлар тайёрлаш мақсадида таълим тизимида туб ислохотлар ўтказила бошланди. Ушбу ислохотлар замирида таълим мазмуни ва уни ўқитиш жараёнини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш алоҳида аҳамият касб этди. Бу борада жисмоний таълим-тарбия масалаларини турли фанлар таркибига сингдириш, унинг бир бутунлиги ҳамда узлуксиз ва узвийлигини таъминлаш асосий масалалардан бири сифатида эътироф этилди. Олий таълим муассасалари талабаларига жисмоний таълим-тарбия бериш, уларда барқарор жисмоний маданиятни шакллантиришда жисмоний тарбия фани ҳамда ушбу фан ўқитувчисининг касбий маҳорати муҳим аҳамиятга эга. Жисмоний таълим-тарбия бериш жараёни жисмоний тарбия ўқитувчисидан ўз фанини чуқур эгаллаган бўлиш, уни ўқитишнинг моҳир устаси, замонавий инновацион технологияларни мукамал эгаллаган бўлишни талаб этади. Ўқитувчи талабаларга бериладиган жисмоний таълим мазмуни ва ҳажмини аниқлаётганда маълум дидактик тамойилларга амал қилишни билиши лозим. Масалан, шу йўналишдаги дарсдан ташқари иш мавзуси ва унинг мазмуни танланаётганда қуйидаги дидактик тамойилларга амал қилиниши мақсадга мувофиқ

- дарсдан ташқари ишлар мазмуни ДТС талабларига мувофиқ ва асосан ўқув дастури доирасида бўлиши;

- дарсдан ташқари ишларнинг талабалар учун қизиқарли бўлиши. Дарсдан ташқари ишлар ихтиёрий бўлганлиги боис қизиқарли бўлмаган ишларга талабаларни жалб қилиш маълум қийинчиликлар туғдиради;

- жисмоний мазмундаги дарсдан ташқари ишлар жисмоний таълими мазмуни ҳамда ўқувчиларнинг бошқа фанлардан олган билим даражаси билан ҳамоҳанг бўлиши, уни ривожлантириши лозим;

- талабалар вақтини ҳаддан ортиқ банд қилиб қўймаслиги, уларнинг бошқа ўқув фанларини ўзлаштиришларига салбий таъсир этмаслиги

зарур;- бевосита маҳаллий ва спорт материаллари билан боғлиқ бўлиши зарур;- дарсдан ташқари ишлар амалий характерда бўлиши. Талабалар дарс жараёнида олган назарий жисмоний билимларини амалда синаб кўришлари, бажариш кўникма ва малакаларини эгаллаши, кўрилаётган муаммо бўйича ўз хулосаларини чиқаришлари лозим.Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси жисмоний таълим-тарбия бериш жараёнида жамиятнинг ривожланиш қонуниятлари, уларнинг ўзаро алоқадорлиги асосида юз берадиган ҳодиса ва воқеаларни, салбий муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларини ўқувчиларга изоҳлаб берар экан, бу ҳолат ундан ўз фанидан ташқари бошқа фанлардан ҳам хабардор бўлишликни талаб этади. Биология, кимё, анатомия, физика, математика фанларини чуқур билиш жисмоний жараёнларнинг кечишини изоҳлаш, сабаб ва оқибатларини тушунтириш, уни рақамларда таққослаш имконини беради. Шунингдек, жисмоний тарбия ўқитувчисининг педагогик маҳорати асосларини унинг назарий билими ва малакаси ташкил қилади. Мавжуд назарий билим ва турли хил инновацион усуллардан фойдалана билиш даражаси ўқитувчининг илмий-педагогик маҳоратини белгилаб берувчи муҳим кўрсаткичдир. Шундай экан, жисмоний тарбия фани ўқитувчиси назарий билимга эга бўлиши, жисмоний тарбиянинг самарадор усулларидан хабардор бўлиши, бу борада халқ педагогикасининг синалган усулларидан мақсадга мувофиқ фойдалана олиши лозим.Жамият ва ахборотлар оқимининг жадал суръатларда ривожланиб бориши ўқитувчидан ўз устида мунтазам изланишни талаб этади. Ўқитувчи ҳар бир дарс мавзусига тайёргарлик кўраётганида ўз педагогик маҳоратини узлуксиз ошириб бориши зарур. Айниқса, дарс жараёнида замонавий инновацион технологияларни қўллаш ва ўқитишнинг интерфаол усулларидан фойдаланиш, ўз устида мунтазам изланиш ҳамда илғор тажрибаларни ижодий ёндашган ҳолда ўзлаштиришни талаб этади.Жисмоний тарбия ўқитувчиси инсон организмига тасир этувчи салбий оқибатларга доир манбаларнинг хусусиятларини талабаларга тушунтириш, уларда тасаввурларни ҳосил қилиш жараёнида жисмоний тарбия ва спортдан самарали фойдаланишни билиши изоҳлай олиши шарт.Зеро, жисмоний тарбия билан мунтазам шуғулланган инсонда умумий дунёқарашни шакллантиради.Жисмоний тарбия ўқитувчиси жисмоний муаммоларнинг юз бериши ва ўзгаришини табиат ва инсон организими нуқтаи назардан таҳлил қила олиш қобилиятига ҳам эга бўлиши зарур. Ушбу жараёнларнинг таъсирини майда тафсилотлар билан бўлса-да,

тушунтириб бериш талабада жисмоний хулқ-атвор қоидалари ва маданиятни таркиб топишида яхши самара беради.

Ўқувчиларни Ватанга, миллатга ва миллий қадриятларга хурмат, уларга содиқлик руҳида тарбиялашда жисмоний тарбия фани ўқитувчисининг ҳиссаси катта. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, жисмоний тарбия ўқитувчиси юксак маънавиятли, мустақкам илм ва тарбияга эга, эркин тафаккур ҳамда виждон соҳиби, ўз устида мунтазам изланувчи, бағри кенг инсон бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
2. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
3. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
4. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari // Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
5. Р.Т Казоқов, Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари, Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
6. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш, Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
7. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш // SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
8. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари // Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.

9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 13.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
14. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
15. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
16. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
17. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111- 18.Казоқов Р. Т., Мирзابدиллаева А. И., Мирзابدиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ

- ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
19. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
20. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
21. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
22. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
23. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Махкамбаев А. Х., Акбаров А., Ахмедов Ш. Б. Роль мультимедиа и информационно коммуникационных технологий в физкультурном образовании //Ахборот технологияларининг замонавий муаммолари ҳамда уларнинг ечимлари. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 156-159.
25. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
26. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

27. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
28. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
29. Павлов Ш. К., Хдбибжоновна Х. М. Тайёрлов даврида ёш гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш." //Олимпия спортида замонавий илм-фан" Халцаро илмий-амалий онлайн анжуман. – 2020. – Т. 303305.
30. Исроилов Р. И., Хабибжоновна Х. М. Контроль физической и технической подготовки студентов общего курса занимающихся гандболом //Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. – 2020. – С. 86-88.
31. Исроилов Р. И., Юсупова З. Э., Хабибжоновна Х. М. ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТА УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.
33. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
34. Вафоев Б. Р., Ибрагимов С. Б. Сравнительный анализ использования дистанционного обучения в вузах спортивной направленности //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 117-121.
35. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training //Sports games. – 2022. – Т. 1. – №. 23. – С. 106-114.
36. Ibragimova S.B. Использование электронных таблиц в статистической обработке результатов исследований //ТИББИЁТ ВА СПОРТ. – 2023. – №. 1. – С. 94-98.
37. СБ Ибрагимова Использование электронных таблиц в статистической обработке медико-биологических результатов исследований // Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 577-582.
38. Ibragimova S.B. Jismoniy tarbiya va sportda ispring suite dasturi imkoniyatlaridan foydalanib ta'lim resurslarini yaratish //Jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari xalqaro ilmiy-amaliy anjuman . – 2022. – №. 1. – С. 70-74.

- 39.Ibragimova S.B. Oliy ta'limda samarali onlayn ta'lim tizimini yaratish texnologiyalari//Innovation in the modern education system part 24 november 2022 colletions of scientific works Washington, USA 25th C. 312.
- 40.Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.

